

**Конспект высших сосудистых растений гор Южной Сибири. Семейство
Caryophyllaceae (роды *Minuartia*– *Viscaria*)**

А. В. Анисимов^{1,2}, В. Ф. Зайков^{1,3}, А. А. Кечайкин^{1,4}, С. Ю. Панкратов^{1,5}, А. И. Шмаков^{1,6}

¹ Алтайский государственный университет, пр. Ленина, д. 61, г. Барнаул, 656049, Россия.

² E-mail: anisimov_andrew_2001@mail.ru; ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-1015-7795>

³ E-mail: vz1703@mail.ru; ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0003-1641-9458>

⁴ E-mail: alekseikechaikin@mail.ru; ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-0754-4698>

⁵ E-mail: s-pankratov2000@mail.ru; ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-6518-7000>

⁶ E-mail: alex_shmakov@mail.ru; ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-1052-4575>

В конспекте приведен список видов сосудистых растений гор Южной Сибири, охватывающий Семейства Caryophyllaceae (роды *Minuartia*– *Viscaria*). При составлении конспекта были использованы ряд литературных источников, включающие крупные флористические обработки (Сосудистые растения советского Дальнего Востока, 1985–2006; Флора Даурии, 2008–2015; Флора Сибири, 1987–2003 и др.), материалы региональных Красных книг (Алтайского края, 2016; Амурской области, 2020; Забайкальского края, 2017; Красноярского края, 2012; Кузбасса, 2021; Республики Бурятия, 2013; Республики Саха (Якутия), 2017; Республики Хакасия, 2012), региональные Определители растений (Алтайского края, 2003; Бурятии, 2001; Кемеровской области, 2001; Новосибирской области, 2000; Республики Алтай, 2012; Республики Тывы, 2007; Красноярского края, 1979; Якутии, 2020) и конспекты (Конспект флоры Азиатской России, 2012; Конспект флоры Иркутской области, 2008; Конспект флоры Сибири, 2005 и др.), а также систематические и флористические публикации разного ранга. Кроме этого использованы фонды ряда российских Гербариев (LE, ALTB, ТК, MW, NS, NSK, VLA, IRK и др.).

Порядок изложения семейств покрытосеменных согласно APG4 (2014). Роды и виды расположены в алфавитном порядке.

Распространения видов по территории гор Южной Сибири дается по административным районам: Алт. кр. – Алтайский край, Забайк. кр. – Забайкальский край, Красн. кр. – Красноярский край, Хабаров. кр. – Хабаровский край, Респ. Алт. – Республика Алтай, Респ. Бур. – Республика Бурятия, Респ. Тыва – Республика Тыва, Респ. Хакас. – Республика Хакасия, Респ. Якут. – Республика Якутия, Амур. обл. – Амурская область, Ирк. обл. – Иркутская область, Кем. обл. – Кемеровская область, Новосиб. обл. – Новосибирская область (Анисимов и др., 2023).

Семейство **Caryophyllaceae** Juss., nom. cons.

Род *Minuartia* L.

M. arctica (Steven ex Ser.) Asch. & Graebn. 1918, Syn. Mitteleur. Fl. 5: 772. – Заросли кедрового стланика, около снежников, кустарниковые редины, берега ручьев, скалы в высокогорьях. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл. – Хим. состав: сапонины, алкалоиды (Растительные..., 1984).

M. biflora (L.) Schinz et Thell. 1907, Bull. Herb. Boiss. Ser. 2, 7: 404. – У снежников, горные тундры, галечники, сырые щебнистые склоны в высокогорьях. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл. – Хим. состав: сапонины, алкалоиды (Растительные..., 1984).

M. jacutica Schischk. 1936, Kom., Fl. URSS, 6: 502. – Известняки, щебнистые и каменные склоны, дриадовая тундра. – Распространение: Респ. Якут. Редко.

M. kryloviana Schischk. 1930, Sist. Zametki Mater. Gerb. Krylova Tomsk. Gosud. Univ. Kiybyseva No. 1. – Горные степи, скалы, каменные и щебнистые склоны. – Распространение: Алт. кр., Респ. Алт., Респ. Тыва. – Хим. состав: сапонины (Растительные..., 1984).

M. laricina (L.) Mattf. 1921, Bot. Jahrb. Syst. 57(2, Beibl. 126): 33. – Лиственничные и сосновые леса, осыпи, каменные и песчаные склоны. – Распространение: Забайк. кр., Хабаров. кр., Респ. Якут., Амур. обл. – Хим. состав: сапонины (Растительные..., 1984).

M. macrocarpa (Pursh) Ostenf. 1920, Meddel. Gronland, 37: 226. – Суглинистые пятна в высокогорьях, осыпи, галечники по берегам ручьев. – Распространение: Забайк. кр., Хабаров. кр., Респ. Бур., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл.

M. rubella (Wahlenb.) Hiern, 1899, J. Bot., 320. – Каменистая и мохово-осоковая тундра, суглинистые пятна, карнизы скал, песчаные отмели и осыпи. – Распространение: Забайк. кр., Хабаров. кр., Респ. Бур., Респ. Якут.

M. stricta (Sw.) Hiern, 1899, J. Bot. 37: 320. – Влажные и заболоченные луга, закустаренные моховые болота, лиственничные редины, приснежные склоны, моховая тундра. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл.

M. verna (L.) Hiern, 1899, J. Bot. 37: 320. – Дриадовая и щебнисто-лишайниковая тундра, ерники, прибрежные лужайки, осветленные и остепненные лесные поляны, каменные склоны. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл.

Род *Moehringia* L.

M. lateriflora (L.) Fenzl. 1833, Vers. Darstell. Alsin. 18. – Темнохвойные, сосновые и кедровые леса, каменноберезняки, берега рек, луга. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл., Новосиб. обл. – Хим. состав: сапонины. Лекарственное: применяется при заболеваниях костей и костного мозга (Растительные..., 1984).

M. trinervia (L.) Clairv. 1811, Man. Herbor. Suisse: 150. – Тенистые леса, кустарники. – Распространение: Алт. кр., Кем. обл., Новосиб. обл.

M. umbrosa (Bunge) Fenzl, 1833, Vers. Darstell. Alsin. 38. – Затененные расщелины и навесы скал, тенистые горные леса. – Распространение: Алт. кр., Респ. Алт. – Хим. состав: сапонины (Растительные..., 1984).

Род *Myosoton* Moench

M. aquaticum (L.) Moench, 1794, Methodus: 225. – Берега рек и ручьев, сырые луга. – Распространение: Красн. кр. Редко. – Хим. состав: флавоноиды. Лекарственное: применяется при экземе, гнойных воспалениях горла и поражениях кожи; экстракт молодых побегов проявляет цитотоксическую активность (Растительные..., 1984; Chon et al., 2009). Кормовое.

Род *Oberna* Adans.

O. behen (L.) Ikonn. 1976, Novosti Sist. Vyss. Rast. 13: 119. – *Silene behen* L. 1753, Sp. Pl.: 418. – Вдоль лесных дорог, склоны сопков, луга, кустарниковые заросли, залежи и пашни. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл. – Хим. состав: углеводы, органические кислоты, сапонины, алкалоиды, витамины, кумарины, дубильные вещества, флавоноиды, жирное масло. Лекарственное: применяется при хроническом

гастрите, хронических бронхитах; отвар используется как диуретическое и отхаркивающее (Растительные..., 1984). Медонос. Кормовое.

Род *Otites* Adans.

O. baschkirorum (Janisch.) Holub, 1970, Folia Geobot. & Phytotax., Praha 5: 437. – *Silene baschkirorum* Janisch. 1929, Ber. Saratow. Naturforsch. Ges. 3: Pt. 1, 33. – Каменистые склоны. – Распространение: Красн. кр., Респ. Хакас., Ирк. обл., Кем. обл.

O. borysthenticus (Gruner) Klokov, 1948, Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) (Kiev) 5(1): 22. – *Silene borysthentica* (Gruner) Walters, 1964, Feddes Reprt. Spec. Nov. Regni Veg. 69: 47. – Щебнистые склоны, песчаные дюны, степи, остепненные луга, сосновые бора. – Распространение: Красн. кр. Редко.

O. jenissensis Klok. 1974, Novosti Sist. Vyssh. Nizsh. Rast. 1974: 59. – *Silene klovovii* Knjaz. 2009, Novosti Sist. Vyssh. Rast. 41: 82. – Щебнистые степные склоны, остепненные луга, остепненные сосновые леса; изредка как сорное. – Распространение: Красн. кр., Респ. Хакас., Респ. Якут., Ирк. обл., Кем. обл., Новосибир. обл.

O. wolgensis (Hornem.) Grossh. 1945, Fl. Kavkaza, Ed. 2, 3: 255. – *Silene wolgensis* (Hornem.) Otth, 1824, DC., Prodr. 1: 370. – Степи, разреженные леса. – Распространение: Алт. кр., Красн. кр., Респ. Хакас., Ирк. обл., Кем. обл., Новосибир. обл.

Род *Petrorhagia* (Set. ex DC.) Link

P. alpina (Habl.) P.W. Ball et Heywood, 1964, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 3: 145. – Каменистые и щебнистые склоны гор, песчано-галечниковые берега озер. – Распространение: Алт. кр., Респ. Алт. Редко. – Хим. состав: сапонины, алкалоиды (Растительные..., 1984).

Род *Psammophiliella* Ikonn.

P. muralis (L.) Ikonn. 1976, Novosti Sist. Vyssh. Rast. 13: 116. – Луга, лесные поляны, окраины полей, берега водотоков, у дорог. – Распространение: Алт. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл., Новосибир. обл. – Хим. состав: сапонины, фенолкарбоновые кислоты и их производные, кумарины, флавоноиды (Растительные..., 1984). Кормовое.

Род *Pseudostellaria* Pax

P. rupestris (Turcz.) Pax, 1934, Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. Ed. 2, 16c: 318. – Замшелые речные берега, влажные щебнистые склоны. – Распространение: Забайк. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Ирк. обл.

P. sylvatica (Maxim.) Pax, 1934, Nat. Pflanzenfam. 16c: 318. – Хвойные и смешанные леса. – Распространение: Респ. Алт., Амур. обл. Редко.

Род *Sagina* L.

S. nivalis (Lindbl.) Fries, 1842, Novit. Fl. Suec. Mant. 3: 31. — Берега рек и озер, галечники, песчаные откосы, среди камней. – Распространение: Респ. Якут. Редко.

S. nodosa (L.) Fenzl, 1833, Vers. Darstell. Alsin.: 18. — Песчаные отмели, береговые откосы, у дорог. – Распространение: Ирк. обл. Редко.

S. procumbens L. 1753, Sp. Pl.: 128. — Обочины дорог, заброшенные пашни, сырые места у жилья, песчано-илистые наносы. – Распространение: Алт. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Хакас., Ирк. обл., Кем. обл., Новосибир. обл. – Хим. состав: сапонины. Лекарственное: используется при болях в желудке (Растительные..., 1984).

S. saginoides (L.) Karsten, 1882, Deut. Fl.: 539. — Каменистые влажные склоны в высокогорье и лесном поясе, трещины скал, берега рек и ручьев, у дорог. – Распространение: Алт. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Ирк. обл., Кем. обл. – Хим. состав: сапонины. Лекарственное: используется при болях в желудке (Растительные..., 1984).

Род *Saponaria* L.

S. officinalis L. 1753, Sp. Pl.: 408. – У дорог, пустыри, заросли кустарников по долинам рек. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Хакас., Ирк. обл., Кем. обл., Новосибир. обл. – Хим. состав: углеводы, сапонины,

алкалоиды, витамины, флавоноиды. Лекарственное: отвар применяется как отхаркивающее при легочных заболеваниях, диуретическое, потогонное, противоревматическое, при заболеваниях печени, нарушении обмена веществ; наружно при чесотке, язвах, зубной боли; водные отвары и сок обладают антивирусной и протистоцидной активностью (Растительные..., 1984). Декоративное.

Род *Scleranthus* L.

S. annuus L. 1753, Sp. Pl.: 406. – Поля, залежи, обочины дорог, открытые склоны. – Распространение: Красн. кр., Респ. Бур., Респ. Хакас., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл., Новосиб. обл. – Хим. состав: сапонины. Лекарственное: применяется от рака матки; отвар используется при опухолях различной локализации (Растительные..., 1984). Кормовое.

Род *Silene* L.

S. altaica Pers. 1805, Syn. Pl. 1: 497. – Каменистые склоны и скалы, степи. – Распространение: Алт. кр., Респ. Алт. Редко.

S. amoena L. 1753, Sp. Pl. 417. – Открытые травянистые и кустарниковые щебнисто-каменистые и скалистые склоны, злаково-разнотравные и остепненные луга. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл., Новосиб. обл. – Хим. состав: сапонины, флавоноиды, алкалоиды, витамины, стероиды (Zibareva et al., 2009; Munkhzhargal et al., 2010; Novozhilova et al., 2015). Лекарственное: настой применяется при отитах, как кровоостанавливающее при гинекологических заболеваниях (Растительные..., 1984). Кормовое.

S. chamarensis Turcz. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15: 578. – Каменистые склоны в высокогорьях, луга, тундра. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл.

S. chlorantha (Willd.) Ehrh. 1792, Beitr. Naturk. 7: 144. – Степи, опушки сосновых лесов, песчаные, каменистые, часто известняковые склоны. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Кем. обл., Новосиб. обл. – Хим. состав: сапонины, флавоноиды (Растительные..., 1984). Медоносное. Кормовое.

S. dichotoma Ehrh. 1792, Beitr. Naturk. 7: 143. – Опушки осиново-березовых колков, залежи. – Распространение: Алт. кр., Респ. Бур., Респ. Хакас., Ирк. обл., Кем. обл. – Хим. состав: сапонины (Растительные..., 1984).

S. foliosa Maxim. 1859, Mem. Acad. Imp. Sci. St.-Petersbourg Divers Savans 9: 53. – Скалистые и каменистые склоны, до подгольцового пояса, прибрежные пески, приморские скалы. – Распространение: Забайк. кр. Редко. – Хим. состав: флавоноиды (Растительные..., 1984).

S. graminifolia Otth, 1824, Prodr. 1: 368. – Скалы в высокогорьях, каменистые склоны, альпийские луга, дриадовая тундра. – Распространение: Алт. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Кем. обл. – Хим. состав: сапонины, флавоноиды (Растительные..., 1984).

S. incurvifolia Kar. et Kit. 1841, Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 14: 391. – Щебнистые и каменистые склоны. – Распространение: Респ. Алт. Редко.

S. intramongolica Lazkov, 1999, Komarovia 1: 42. – Высокогорные степи, каменистые полуподвижные осыпи, скалисто-осыпные сухие склоны. – Распространение: Респ. Тыва. Редко.

S. jeniseensis Willd. 1809, Enum. Pl.: 473. – Остепненные щебнистые и приречные склоны, сухие каменистые степи, разреженные леса. – Распространение: Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл. – Хим. состав: кумарины, флавоноиды. Лекарственное: входят в состав сборов для лечения туберкулеза, применяется как противовоспалительное средство (Растительные..., 1984; Lacaille-Dubois et al., 1997). Кормовое.

S. nutans L. 1753, Sp. Pl.: 417. – Опушки березовых, березово-осиновых и сосновых лесов, степные склоны, разнотравные луга. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн.

кр., Респ. Алт., Респ. Хакас., Ирк. обл., Кем. обл., Новосиб. обл. – Хим. состав: сапонины, флавоноиды. Лекарственное: отвар применяется при зубной боли (Растительные..., 1984). Медонос.

S. sibirica (L.) Pers. 1805, Syn. 1: 497. – Залежи, остепненные луга, заросли кустарников. – Распространение: Алт. кр., Красн. кр., Респ. Хакас., Кем. обл.

S. sobolevskajae Czerep. 1981, Sosud. Rast. SSSR: 171. – Каменистые склоны, альпийские луга, дриадовая тундра. – Распространение: Респ. Алт., Респ. Тыва. Эндемик.

S. stenophylla Ledeb. 1842, Fl. Ross. 1: 306. – Лишайниковая и щебнистая тундра, песчаные берега, каменистые и щебнистые склоны. – Распространение: Забайк. кр., Хабаров. кр., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл. – Хим. состав: сапонины (Растительные..., 1984).

S. steppicola Kleop. 1939, J. Inst. Bot. Acad. Sci. Ukraine, Nos. 21-2 (29-30), 250. – Ковыльные степи, остепненные пойменные и солонцеватые луга. – Распространение: Алт. кр., Красн. кр., Ирк. обл., Кем. обл., Новосиб. обл.

S. stylosa Bunge, 1830, Icon. Pl. Fl. Ross. Alt. 2: 19, T. 160. – Скалы, каменистые россыпи, остепненные склоны. – Распространение: Алт. кр., Респ. Алт., Респ. Тыва, Респ. Хакас. – Хим. состав: сапонины, флавоноиды (Растительные..., 1984).

S. turczaninovi Lazkov, 1999, Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 84(9): 125. – Песчаные отмели, сухие сосновые леса. – Распространение: Респ. Бур., Ирк. обл. Редко.

S. turgida Bieb. ex Bunge, 1835, Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg Divers Savans 2: 544. – Скалы и каменистые склоны. – Распространение: Алт. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Тыва. – Хим. состав: флавоноиды (Растительные..., 1984).

Род *Sofianthe* Tzvelev

S. samojedorum (Sambuk) Tzvelev, 2001, Novosti Sist. Vyssh. Rast. 33: 97. – *Silene samojedorum* (Sambuk) Oxelman, 2000, Nordic J. Bot. 20(5): 516. – Щебнистые и каменистые склоны и скалы. – Распространение: Забайк. кр., Красн. кр., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Якут., Ирк. обл. – Хим. состав: сапонины. Кумарины (Растительные..., 1984).

S. sibirica (L.) Tzvelev, 2001, Novosti Sist. Vyssh. Rast. 33: 97. – *Silene orientalmongolica* Kozhev. 1984, Novosti Sist. Vyss. Rast. 21: 68, F. 2. – Щебнистые и каменистые южные склоны, гольцы и тундры, опушки березовых и сосновых лесов. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл., Новосиб. обл. – Хим. состав: сапонины, кумарины (Растительные..., 1984).

Род *Spergula* L.

S. arvensis L. 1753, Sp. Pl.: 440. – Посевы, залежи, песчаные почвы, у дорог, заносное. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл., Новосиб. обл. – Хим. состав: флавоноиды. Лекарственное: настойки используют при грыже, женских болезнях, кашле (Растительные..., 1984). Кормовое.

S. sativa Boenn. 1824, Prodr. Fl. Monast. Westphal.: 135. – Посевы, залежи, вырубки и просеки, у дорог, заносное: – Распространение: Алт. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Хакас., Респ. Якут., Ирк. обл., Кем. обл. Хим. состав: флавоноиды. Лекарственное: настойки используют при грыже, женских болезнях, кашле (Растительные..., 1984). Кормовое.

Род *Spergularia* (Pers.) J. et C. Presl

S. rubra (L.) J. et C. Presl, 1819, Fl. Cech.: 94. – Песчаные, галечные заиленные отмели рек, озер и морских берегов, у дорог, пустыри, у жилья. – Распространение: Забайк. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Хакас., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл., Новосиб. обл. – Хим. состав: флавоноиды, сапонины, алкалоиды. Лекарственное: надземная часть обладает антиоксидантными, противовоспалительными свойствами (Vinholes et al., 2011; Oliveira et al., 2017). Кормовое.

S. salina J. et C. Presl, Fl. Cech.: 95. – Солончаки, у дорог, посе́вы, засоленные луга. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл., Новосибир. обл. – Хим. состав: сапонины, флавоноиды, антоцианы (Растительные..., 1984). Лекарственное: экстракты обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами; экстракт наземной части регулирует уровень глюкозы в крови (Kim et al., 2014; Kong C., 2014). Кормовое.

Род *Stellaria* L.

S. alsine Grimm, 1767, Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 3(App.): 313. – Берега рек и ключей, тенистые места, как сорное на огородах. – Распространение: Респ. Алт., Кем. обл. Редко. – Лекарственное: используется при экссудативном диатезе (Растительные..., 1984).

S. altimontana N.S. Pavlova, 1996, Sosud. Rast. Sovet. Dal'nego Vostoka 8: 81. – Щебнистая тундра, осыпи в высокогорьях. – Распространение: Хабаров. кр., Респ. Якут., Амур. обл. Редко.

S. amblyosepala Schrenk, 1842, Enum. Pl. Nov. 2: 54. – Каменистые и пустынно-степные склоны, скалы, подножие осыпей. – Распространение:., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Тыва.

S. angarae Popov, 1957, Notul. Syst. Herb. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS 18: 5. – Влажные луга, болота, сырые лиственничные леса. – Распространение: Хабаров. кр., Респ. Бур., Респ. Якут., Ирк. обл.

S. brachypetala Bunge, 1830, Fl. Altaic. 2: 161-162. – Долины горных рек, влажные иногда солонцеватые луга, морены. – Распространение: Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Тыва.

S. bungeana Fenzl, 1842, Fl. Ross. 1: 376. – Долинные и горные широколиственные, смешанные и хвойные леса, субальпийские луга и редколесья, берега ручьев, луговые склоны. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл., Новосибир. обл. – Хим. состав: алкалоиды, кумарины. Лекарственное: в народной медицине используют при отечности ног, при дерматомикозах (Растительные ..., 1984). Пищевое (на Дальнем Востоке используется ранневесенний овощ). Медоносное. Кормовое.

S. calycantha (Ledeb.) Bong. 1833, Veg. Ins. Sitcha, 127. – Берега рек и ручьев, на замшелых камнях, скалы, галечники, сырые луга. – Распространение: Хабаров. кр., Амур. обл. Редко. – Лекарственное: используется при экссудативном диатезе (Растительные..., 1984).

S. cherleriae (Fisch. ex Ser.) F. Williams, 1907, Bull. Herb. Boiss., Ser. 2, 7: 830. – Сухие и остепненные щебнистые склоны, скалы. – Распространение: Забайк. кр., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Амур. обл., Ирк. обл. – Хим. состав: флавоноиды (Растительные..., 1984).

S. crassifolia Ehrh. 1784, Hannov. Mag. 8tes St. 116. – Сырые и заболоченные луга, моховые и осоковые болота, замшелые берега ручьев, речные песчаные террасы. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл., Новосибир. обл.

S. dahurica Willd. et Schlecht. 1816, Ges. Naturf. Freunde Berlin Mag. Neuesten Entdeck. Gesammten Naturk., 7: 195. – Луга, галечные и песчаные берега рек и озер, береговые склоны среди лиственничников, ковыльно-мятликовые степи. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл. – Хим. состав: кумарины (Растительные..., 1984).

S. dichotoma L. 1753, Sp. Pl. 421. – Каменистые склоны, осыпи, расщелины скал, выходы скальных пород, песчаные дюны, опустыненные степи. – Распространение: Забайк. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Амур. обл., Ирк. обл. – Хим. состав: кумарины, флавоноиды. Лекарственное: применяется для лечения легочных заболеваний; входит в сборы для лечения заболеваний сердца, инфекционных заболеваний (сибирская

язва, оспа), как общеукрепляющее и при атеросклерозе сосудов; экстракты обладают антиоксидантными свойствами (Растительные..., 1984; Lim et al., 2008; Mikšátková et al., 2014). Декоративное.

S. discolor Turcz. 1838, Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 11: 88. – Дубняки, сырые разнотравные луга. – Распространение: Забайк. кр., Красн. кр., Амур. обл. Редко.

S. filicaulis Makino, 1901, Bot. Mag. (Tokyo) 15: 113. – Горные сырые и заболоченные луга, заросли кустарников. – Распространение: Забайк. кр., Респ. Бур., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл.

S. fischeriana Ser. 1824, Prodr. [A. DC.] 1: 398. – Щебнистые и скалистые склоны, галечники, лишайниковая тундра. – Распространение: Забайк. кр., Хабаров. кр., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл.

S. graminea L. 1753, Sp. Pl.: 422. – Лесные опушки, заросли кустарников, у дорог, обочины полей. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл., Новосиб. обл. – Хим. состав: алкалоиды, сапонины, витамины, липиды. Лекарственное: применяется как болеутоляющее, используется при лечении фурункулов, экземы; обладает гонадотропной активностью, снижает давление (Растительные..., 1984). Медоносное.

S. holostea L. 1753, Sp. Pl.: 422. – Леса, опушки, заросли пойменных кустарников. – Распространение: Новосиб. обл. Редко. – Хим. состав: кумарины, флавоноиды, витамины, липиды. Лекарственное: отвары и настои применяются как отхаркивающее, при заболеваниях печени, сердца, бессоннице, внутренних кровотечениях; наружно (припарки, ванны) применяются при ревматизме, полиартритах, грибковых заболеваниях кожи, при опухолях различной локализации (Растительные..., 1984).

S. irrigua Bunge, 1835, Mem. Acad. Imp. Sci. St.-Petersbourg Divers Savans 2(6): 548. – Моховая тундра в высокогорьях. – Распространение: Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл.

S. longifolia (Regel) Muhl. ex Willd. 1809, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 479. – Сырые и болотистые луга, тенистые леса, берега ручьев и рек, среди камней, сырые скалы, заросли кустарников. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл., Новосиб. обл. – Хим. состав: флавоноиды, кумарины (Растительные..., 1984).

S. media (L.) Vill. 1789, Hist. Pl. Dauphiné 3: 415. – Огороды, у жилья, обочины дорог, берега рек, лесные опушки; сорное. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл., Новосиб. обл. – Хим. состав: сапонины, алкалоиды, витамины, флавоноиды, высшие алифатические спирты, воска, дубильные вещества, липиды. Лекарственное: используют как диуретическое и слабительное средство; экстракт обладает слабым гипотензивным, положительным инотропным и явно выраженным коронарорасширяющим свойствами; экстракты всего растения снижают массу тела при ожирении; пептиды семян проявляют антифунгальную активность; сок всего растения проявляет противовирусную активность в отношении вируса гепатита В (Растительные..., 1984; Chidrawar et al., 2011; Ma et al., 2012; Slavokhotova et al., 2011, 2014). Пищевое (добавляется в салаты и как приправа). Кормовое.

S. palustris (Murray ex Ehrh.) Hoffm. 1791, Deutschl. Fl.: 152. – Влажные луга, берега рек, болота. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Кем. обл. – Хим. состав: сапонины, флавоноиды, кумарины, дубильные вещества (Растительные..., 1984).

S. peduncularis Bunge, 1830, Ledeb., Fl. Alt. 2: 157. – Влажная тундра, луга, осыпи, скалы в высокогорьях. – Распространение: Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл.

S. petraea Bunge, 1830, Fl. Altaic. 2: 160-161. – Скалы и осыпи в высокогорьях. – Распространение: Забайк. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва. – Лекарственное: применяется при астении (Растительные..., 1984). Кормовое.

S. pseudoglandulifera N. Vlassova, 2012, Konspekt Fl. Aziatsk. Rossii: 70. – *S. zolotuchinii* A.L.Ebel, 2012, Sist. Zametki Mater. Gerb. Krylova Tomsk. Gosud. Univ. 105: 4. – Пойменные еловые леса, тенистые ниши скал, курумы, каменистые склоны со скоплением мелкозема. – Распространение: Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Тыва, Респ. Хакас.

S. umbellata Turcz. ex Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou, 15: 173. – Берега речек и ключей в высокогорьях, влажные скалы, около снежников, альпийские лужайки. – Распространение: Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл.

S. winkleri (Briq.) Schischk. 1936, Fl. URSS 6: 403. – Галечники, кобрезиевые луга на моренных буграх в субальпийском поясе. – Распространение: Респ. Алт. Редко.

Род *Vaccaria* N.M. Wolf

V. hispanica (Mill.) Rauschert, 1966, Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle Witt., Math. - Natur. Reihe 14: 496., 1965, Et Fedde, Repert. 73: 52. – Посевы и молодые залежи, сорное, у обочин дорог. – Распространение: Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур. – Хим. состав: сапонины, флавоноиды. Лекарственное: используется как болеутоляющее, для лечения опухолей, для лечения заболеваний кожи, обладает бактерицидным свойством (Растительные..., 1984).

Род *Viscaria* Bernh.

V. viscosa (Scop.) Asch. 1859, Fl. Brandenb. 1: 85. – Луга, опушки сосновых и березовых лесов. – Распространение: Алт. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Тыва, Респ. Хакас. Кем. обл., Новосибир. обл. – Хим. состав: сапонины, фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды, фенольные гликозиды, углеводы и родственные соединения, кумарины. Лекарственное: настой применяется при длительной желтухе, болезнях почек, печени, желудка, как отхаркивающее, при маточных кровотечениях, как снотворное; наружно при кожных заболеваниях (Растительные..., 1984).

Благодарности. Исследование проведено в рамках Госзадания (проект No FZMW-2023-0008).

ЛИТЕРАТУРА

Анисимов А. В., Кечайкин А. А., Ваганов А. В., Сеницына Т. А., Уварова О. В., Дорофеев В. И., Шалимов А. П., Панкратов С. Ю., Зайков В. Ф., Шмаков А. И. Конспект высших сосудистых растений гор Южной Сибири. Часть 1. Порядки Lycopodiales – Zygorhymniales // Флора и растительность Алтая, 2023. Т. 15. С. 12–119.

Конспект флоры Азиатской России: сосудистые растения. – Новосибирск, 2012. – С.31

Конспект флоры Иркутской области (сосудистые растения) / В. В. Чепинога [и др.]; под ред.

Л. И. Малышева. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. Ун-та, 2008. – 327 с.

Красная книга Алтайского Края. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов. – Барнаул: из-во Алт. ун-та, 2016. – 292 с.

Красная книга Амурской области: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, растений и грибов. – Благовещенск: Изд-во Дальневост. гос. аграр. ун-та, 2020. – 499 с.

Красная книга Забайкальского края. Растения. – Новосибирск: ООО "Дом мира", 2017. – 384 с.

Красная книга Красноярского края. В 2 т. Т. 2: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений и грибов. – Красноярск, Сибирский фед. ун–т., 2012. – 572 с.

Красная книга Кузбасса. Том I. 3-е издание, переработанное и дополненное. – Кемерово: "ВЕКТОР-ПРИНТ", 2021. – 240 с.

Красная книга Республики Бурятия: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, растений и грибов. – Улан–Удэ: изд–во БНЦ СО РАН, 2013. 688 с.

Красная книга Республики Саха (Якутия). Т. 1: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов. – Москва: издательство "Реарт", 2017. – 412 с.

Красная книга республики Хакасия: Редкие и исчезающие виды растений и грибов. – Новосибирск: Наука, 2012. – 288 с.

Малышев Л.И., Пешкова Г.А., Байков К.С. и др. Конспект флоры Сибири: Сосудистые растения. – Новосибирск: Наука, 2005. – 362 с.

Определитель растений Алтайского края. – Новосибирск: Издательство СО РАН, филиал "Гео", 2003. – 634 с.

Определитель растений Бурятии – Улан–Удэ: Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, 2001. – 672 с.

Определитель растений Кемеровской области. – Новосибирск: Издательство СО РАН, 2001. – 477 с.

Определитель растений Новосибирской области. – Новосибирск: Наука. Сибирское предприятие РАН, 2000. – 492 с.

Определитель растений Республики Алтай. – Новосибирск: Изд–во СО РАН, 2012. – 701 с.

Определитель растений Республики Тывы. – Новосибирск: Издательство СО РАН, 2007. – 2–е изд., испр. и доп. – 706 с.

Определитель растений юга Красноярского края. – Изд–во "Наука", Сибирское отделение, Новосибирск. 1979. – 669 с.

Определитель высших растений Якутии. – Москва: Товарищество науч. изд. КМК; Новосибирск: Наука, 2020. – 895 с.

Растительные ресурсы России: Дикорастущие цветковые растения, их компонентный состав и биологическая активность. Дополнения к 1 тому / Отв. ред. А. Л. Буданцев. – СПб.; М: Товарищество научных изданий КМК, 2018. – 409 с.

Сосудистые растения советского Дальнего Востока: в 8 т. / отв. ред. С. С. Харкевич. – Л.: Наука, 1985-1996.

Флора Даурии. Том 1-6. – Владивосток: Дальнаука, 2008-2015.

Флора российского Дальнего Востока: Дополнения и изменения к изданию "Сосудистые растения советского Дальнего Востока". Т. 1–8 (1985–1996) / отв. ред. А. Е. Кожевников, Н. С. Пробатова. – Владивосток: Дальнаука, 2006. – 456 с.

Флора Сибири: в 14 т. – Новосибирск: Наука, 1987-2003.

The Angiosperm Phylogeny Group. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV // Botanical Journal of the Linnean Society, 2016. – Vol. 181, no. 1. – P. 1–20